

Menopoz Dönemindeki Kadınların Menopoza Karşı Tutumlarının Yaşam Kalitesi ile İlişkisi

The Relationship Between Attitudes Toward Menopause and Quality of Life in Women During the Menopausal Period

Ayşe Çuvadar¹, Müge Demir², Yasemin Ergül Orhan³, Yeter Çuvadar Baş⁴

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü (Karabük/ Türkiye, aysecuvadard@karabuk.edu.tr, 0000-0002-7917-0576

² Yl. Öğrencisi Karabük Üniversitesi Ebelik Yönetimi Bölümü, Karabük/ Türkiye dmr.muge@gmail.com, 0009-0007-1903-0532

³ Yl. Öğrencisi Karabük Üniversitesi Ebelik Yönetimi Bölümü, Karabük/ Türkiye yaseminergul.9315@gmail.com, 0009-0002-3986-196X

⁴ Öğr. Gör. Gedik Üniversitesi, Gedik Meslek Yüksek Okulu, yeter.cuvadard@gedik.edu.tr, 0000-0001-9020-1655

Öz

Bu çalışma, menopoz dönemindeki kadınların menopoza ilişkin tutumları ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde olan araştırmanın örneklemini, 01 Ocak-01 Mayıs 2025 tarihleri arasında Karabük ilinde yaşayan 169 menopoz dönemindeki kadın oluşturmuştur. Veriler çevrimiçi anket yöntemiyle toplanmış; Kişisel Bilgi Formu, SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu ve Menopoza İlişkin Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma bulgularına göre, kadınların menopoza ilişkin tutum puan ortalaması $41,34 \pm 16,45$ olarak saptanmış; bu durum kadınların menopozu genel olarak orta düzeyde bir tutumla değerlendirdiklerini göstermektedir. SF-36 alt boyutlarına ilişkin puan ortalamalarının ise genel norm değerlerin altında olduğu görülmüştür. Korelasyon analizinde, Menopoza İlişkin Tutum Ölçeği ile SF-36'nın tüm alt boyutları arasında pozitif yönlü, düşük düzeyde ancak istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur ($p < 0,05$). Ayrıca menopoza hastalık olarak görmeyen kadınların yaşam kalitesi puanlarının, bu süreci hastalık olarak değerlendiren kadınlara kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, kadınların menopoza yönelik olumlu tutumlarının yaşam kalitelerini artırabileceğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, menopoz sürecine ilişkin toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik bilgilendirme ve danışmanlık programlarının geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Menopoz, Tutum, Yaşam Kalitesi

Corresponding Author/Sorumlu Yazar:

Dr. Öğr. Üyesi Karabük Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Karabük/ Türkiye, aysecuvadard@karabuk.edu.tr, 0000-0002-7917-0576

DOI:

10.5281/zenodo.16921149

Received Date/Gönderme Tarihi:

20.06.2025

Accepted Date/Kabul Tarihi:

31.07.2025

Published Online/Yayımlanma Tarihi

21.08.2025

ABSTRACT

This study was conducted to determine the relationship between attitudes toward menopause and quality of life in women during the menopausal period. This descriptive and correlational study was carried out with 169 women living in Karabük between January 1 and May 1, 2025. Data were collected through an online survey using the Personal Information Form, the Short Form-36 (SF-36) Quality of Life Scale, and the Attitude Toward Menopause Scale. According to the findings, the mean score for attitudes toward menopause was 41.34 ± 16.45 , indicating a moderate level of attitude. The mean scores of the SF-36 subscales were found to be below the general norm values. Correlation analysis revealed a low but statistically significant positive relationship between the Attitude Toward Menopause Scale and all SF-36 subdimensions ($p < 0.05$). Additionally, women who did not perceive menopause as a disease had higher quality of life scores compared to those who viewed it as a disease. These findings suggest that positive attitudes toward menopause may enhance women's quality of life. Accordingly, it is recommended to develop educational and counseling programs to raise public awareness about the menopause process.

Key Words:

Menopause, Attitude, Quality Of Life

1. GİRİŞ

Menopoz, kadınlarda östrojen hormon düzeylerinin azalması ve over fonksiyonlarının sonlanması sonucunda, en az 12 ay süren amenore ile tanımlanan, menstrüel döngülerin ve üreme kapasitesinin kalıcı olarak sona erdiği fizyolojik bir süreçtir (Australasian Menopause Society, 2022b; Gebretatios et al., 2020). Bu süreç temelde iki farklı şekilde gerçekleşebilir: doğal menopoz ve cerrahi menopoz. Over fonksiyonlarının zamanla kendiliğinden azalarak durması “doğal menopoz” olarak tanımlanırken, herhangi bir nedenle overlerin cerrahi müdahale ile çıkarılması sonucu menstrüel döngülerin sona ermesi ise “cerrahi menopoz” olarak adlandırılmaktadır (Kurt & Arslan, 2020).

Menopoz süreci; premenopozal, menopozal ve postmenopozal olmak üzere üç evreden oluşmaktadır (Australasian Menopause Society, 2022b). 40 yaş civarında over fonksiyonlarının azalmaya başlamasıyla birlikte menstrüel düzensizlikler, ateş basması, terleme, çarpıntı ve uykusuzluk gibi semptomların ortaya çıktığı dönem premenopozal evre olarak tanımlanır. Menopozal evre, son menstrüel kanamadan itibaren geçen bir yıllık süreyi kapsarken; postmenopozal evre ise bu sürenin ardından başlayan ve ömür boyu devam eden dönemi ifade etmektedir (Australasian Menopause Society, 2022a; Sherman, 2005; Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, 2025). Türkiye’de menopoz yaşı genellikle 47–49 yaş aralığında görülürken, dünya genelinde bu aralık 50–52 yaş arasında değişmektedir (Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği, 2025).

Menopoz, kadının yaşamında fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan önemli değişimlere neden olabilen kritik bir dönüm noktasıdır (Australasian Menopause Society, 2022b). Bu süreçte; gece terlemeleri ve ateş basmaları gibi vazomotor semptomların yanı sıra, kas-iskelet sistemi problemleri, uyku bozuklukları, meme ve ürogenital bölgede atrofi, üriner inkontinans, cinsel işlev bozuklukları, kardiyovasküler hastalıklar ve çeşitli psikolojik değişiklikler görülebilmektedir. Bu semptomlar, bazı kadınlarda yaşam kalitesini anlamlı düzeyde olumsuz etkileyebilmektedir (Dişli et al., 2022). Kadınların menopoza yönelik tutumları, bu sürecin algılanması ve yönetilmesinde belirleyici bir faktör olarak öne çıkmaktadır (Tümer & Kartal, 2018). Menopozal semptomlarla baş etme sürecine ilişkin yapılan çalışmalarda, birçok kadının menopoza karşı olumsuz tutum geliştirdiği vurgulanmaktadır (Dündar & Aksu, 2021). Ghazanfarpour ve arkadaşlarının (2015) yürüttüğü çalışmada ise, menopoza ilişkin olumsuz tutum sergileyen kadınların vazomotor, psikolojik ve somatik semptomları daha yoğun yaşadığı belirlenmiştir. Literatürde, menopoza karşı olumlu tutum sergileyen bireylerde ise menopozal semptomların daha hafif düzeyde seyrettiği bildirilmektedir (Tümer & Kartal, 2018; Yaşar & Yeyğel, 2024). Bu nedenle, menopoz dönemindeki kadınların tutumlarının, yaşam kalitelerinin ve bunları etkileyen faktörlerin bütüncül bir yaklaşımla incelenmesi, kadın sağlığının korunması ve geliştirilecek sağlık hizmetlerinin niteliği açısından önem arz etmektedir.

YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Amacı

Bu araştırma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı türde bir çalışmadır. Araştırma, menopoz döneminde bulunan kadınların menopoza ilişkin tutumlarının yaşam kalitesi ile ilişkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

2.2. Araştırmanın Sorusu

Menopoz dönemindeki kadınların menopoza ilişkin tutumları ile yaşam kaliteleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

2.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini, 01 Ocak 2025- 01 Mayıs 2025 tarihleri arasında Karabük ilinde ikamet eden, 36-78 yaş aralığında bulunan menopoz dönemindeki kadınlar oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde iki yönlü hipotez testine dayalı olarak G*Power 3.1.9.7 istatistiksel analiz programı kullanılmıştır (Faul et al., 2007). Korelasyon analizine uygun olarak gerçekleştirilen güç analizinde; 0.30 etki büyüklüğü ($d = 0.30$), %5 hata payı ($\alpha = 0.05$) ve %95 istatistiksel güç ($1-\beta = 0.95$) esas alınarak, araştırma için en az 138 katılımcının yeterli olacağı belirlenmiştir. Araştırma, gönüllülük esasına dayalı olarak 169 kadının katılımı ile tamamlanmıştır. Veriler, katılımcılardan çevrimiçi anket yöntemiyle toplanmıştır. Google Forms aracılığıyla oluşturulan anket formu, Karabük'te yaşayan kadınlara sosyal medya platformları (WhatsApp, Facebook, Twitter ve Instagram) üzerinden ulaştırılmıştır. Ankete katılım anonim ve tamamen gönüllülük esasına dayanmıştır. Anket formunun giriş bölümünde, katılımcılara çalışmanın amacı, katılım kriterleri, gönüllülüğe dayalı katılım ilkesinin yanı sıra araştırmadan herhangi bir maddi ya da manevi kazanım sağlanmayacağı ve elde edilen verilerin yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılacağına ilişkin bilgilendirme formu sunulmuştur. Katılımcılardan elde edilen veriler, yalnızca araştırmacının erişiminin bulunduğu güvenli bir çevrimiçi sistemde saklanmıştır.

Araştırmaya Dahil Edilme Kriterleri

- En az 1 yıldır menopoz tanısı almış olmak
- Kadın olmak,
- Çevirim içi anket formunu yanıtlayabilmek

Araştırmadan Dışlanma Kriterleri

- Çalışmaya katıldığı halde anket sorularını yanıtlamaktan vazgeçmek
- İletişim kurmaya herhangi bir engelinin olması

2.4. Verilerin Toplanması ve Veri Araçları

Araştırma verileri "Kişisel Bilgi Formu", "SF-36 Kısa Form" ve "Menopoz İlişkin Tutum Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır.

2.4.1. Kişisel bilgi formu

Araştırmacılar tarafından geliştirilen formda kadınların sosyo demografik özelliklerinin sorgulandığı 6 adet ve menopozu hastalık olarak görüp görmediklerini sorgulayan 1 adet soru yer almaktadır.

2.4.2. SF-36 kısa form

Yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla 1987 yılında Ware tarafından geliştirilen SF-36 Kısa Form, sağlığın sekiz farklı bileşeni üzerinden bireyin genel sağlık durumunu ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu ölçek, fiziksel fonksiyonellik (FF), fiziksel rol kısıtlılığı (FR), bedensel ağrı (A), genel sağlık algısı (GS), canlılık (CA), genel ruh sağlığı (RS), sosyal işlevsellik (Sİ) ve emosyonel rol kısıtlılığı (ER) olmak üzere toplam sekiz alt boyuttan oluşmaktadır (Demiral ve ark., 2006). Her bir alt boyut 0 ile 100 puan aralığında değerlendirilmekte olup, yüksek puanlar daha iyi sağlık durumu ve yaşam kalitesini, düşük puanlar ise sağlık düzeyinde bozulmayı ve yaşam kalitesinde düşüşü ifade etmektedir.

2.4.3. Menopoza ilişkin tutum ölçeği (MITÖ)

Farklı yaş gruplarındaki kadınların menopoz yaşantısı ve sonrasına yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla 1994'te Uçanok tarafından geliştirilmiştir. Ölçekte 2 adet olumlu (1-18), 18 adet olumsuz ifade bulunmaktadır. Olumlu ifadeler için "kesinlikle katılmıyorum" yanıtına 0 puan, "katılmıyorum" yanıtına 1 puan, "kararsızım" yanıtına 2 puan, "katılıyorum" yanıtına 3 puan, "kesinlikle katılıyorum" yanıtına 4 puan verilmektedir. Olumsuz ifadelerde ise bu puanlama ters yönde yapılmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan sıfır en yüksek puan ise 80'dir. Ölçekten alınabilecek yüksek puan menopoza ilişkin olumlu tutumu, düşük puan ise olumsuz tutumu göstermektedir. Ortalama puanın üzerinde (40) alınan puanlar yükseldikçe tutumun daha olumlu olduğu kabul edilmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,86'dır. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı 0,91 olarak bulunmuştur.

2.5. Araştırmanın Etik Yönü

Bu çalışma kapsamında, veriler toplanmadan önce bir üniversitenin Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu'ndan etik onay alınmıştır (Tarih: 27.12.2024, Karar No: 2024-10). Araştırmada kullanılan ölçekler için yazarlardan kullanım izni temin edilmiştir. Katılımcı kadınların haklarını korumak amacıyla, veri toplama süreci başlamadan önce araştırmanın amacı, süresi ve sürecin içeriğine ilişkin bilgilerin yer aldığı "Bilgilendirilmiş Onam Formu" ile "Gönüllü Katılım Onam Formu" katılımcılara sunulmuş ve formlar doldurulmuştur.

2.6. Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle, araştırma verileri tek bir merkezden toplanmıştır. Bu durum, elde edilen sonuçların genellenebilirliğini sınırlamakta ve farklı bölgelerdeki bireylerin deneyimlerini veya görüşlerini tam olarak yansıtamamaktadır.

İkinci olarak, veriler Google Forms aracılığıyla çevrim içi olarak toplanmıştır. Bu yöntem, teknolojik imkânlarla erişimi olmayan bireylerin çalışmaya katılımını engellemiş olabilir ve örneklemin homojenliğini etkilemiş olabilir.

Son olarak, çalışmada yer alan veriler katılımcıların kendi beyanlarına dayanmaktadır. Bu durum, sosyal istenirlik yanlılığı veya hatırlama yanlılığı gibi öznel değerlendirmelerden kaynaklanabilecek yanlılık riskini artırabilir.

2.7. Verilerin Analizi ve Değerlendirilmesi

Araştırma sonucu elde edilen veriler SPSS-27.0 programı ile değerlendirilmiştir. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistikler ortalama±standart sapma, sıklık, oran şeklinde sunuldu. Normal dağılıma uygunluk Shapiro Wilk testi ile değerlendirildi. Normal dağılım göstermeyen verilerde iki kategoriden oluşan değişkenlerin karşılaştırılmasında MannWhitney U testi kullanıldı. Değişkenler arası ilişkilerin değerlendirilmesinde, Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık sınır değeri $p<0.05$ olarak kabul edildi.

3. BULGULAR

Kadınların tanıtıcı özellikleri incelendiğinde yaş ortalamalarının $55,80\pm 8,26$ yıl olduğu, menopoz yaşı ortalamalarının $46,98\pm 4,70$ yıl olduğu, %89,3'ünün evli olduğu, %88,2'sinin çekirdek aile yapısına sahip olduğu, %51,5'inin şehir merkezinde ikamet ettiği ve %79,9'unun gelirinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir (Tablo 1).

Tablo 1. Kadınların tanıtıcı özellikleri (n=169)

Değişkenler	Ort±SS (min-max)	Değişkenler	Ort±SS (min-max)
Yaş	55,80±8,26 (36-78)	Menopoz yaşı	46,98±4,70 (34-56)
Medeni durum	n (%)	Aile Tipi	n (%)
Evli	151 (89,3)	Çekirdek aile	149 (88,2)
Bekar	18 (10,7)	Geniş aile	20 (11,8)
Gelir durumu	n (%)	İkamet durumu	n (%)
Yüksek	1 (0,6)	Köy	37 (21,9)
Orta	135 (79,9)	İlçe	45 (26,6)
Düşük	33 (19,5)	Kent	87 (51,5)

min= En düşük değer, max=En yüksek değer, Ort=Ortalama; SS= Standart sapma.

Çalışmaya katılan kadınların, "Sizce menopoz bir hastalık mıdır sorusuna" %27,2'si evet (46), 72,8'i (123) ise hayır yanıtını vermiştir (Grafik 1).

Grafik 1. Katılımcıların menopozun hastalık olarak değerlendirilmesine ilişkin görüş dağılımı

Çalışmaya katılan kadınların “Menopoza İlişkin Tutum Ölçeği” toplam puan ortalamasının 41,34 ± 16,45 olduğu saptanmıştır. Ölçekte ortalamanın 40 olması dikkate alındığında, kadınların menopoz sürecine ilişkin tutumlarının ne tamamen olumlu ne de tamamen olumsuz yönde olduğu, daha çok kararsız bir tutum sergilediği söylenebilir (Tablo 2).

Tablo 2. Kadınların ölçek ve alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları

Ölçekler	Ölçeklerden Alınan Min. Puan	Ölçeklerden Alınan Max. Puan	Ort ± SS
Menopoza İlişkin Tutum Ölçeği	2,00	75,00	41,34±16,45
SF-36 Kısa Form	Fiziksel Fonksiyon Alt Boyutu	0,00	100,00
	Fiziksel Rol Güçlüğü Alt Boyutu	0,00	100,00
	Emosyonel Rol Güçlüğü Alt Boyutu	0,00	100,00
	Enerji/Canlılık/Vitalite Alt Boyutu	0,00	100,00
	Ruhsal Sağlık Alt Boyutu	0,00	100,00
	Sosyal İşlevsellik Alt Boyutu	0,00	100,00
	Ağrı Alt Boyutu	0,00	100,00
	Genel Sağlık Alt Boyutu	0,00	100,00

min= En düşük değer, max=En yüksek değer, Ort=Ortalama; SS= Standart sapma

Katılımcıların SF-36 Kısa Form alt boyutlarından alınan puan ortalamaları ise sırasıyla; “Fiziksel Fonksiyon” alt boyutunda 63,99 ± 24,66, “Fiziksel Rol Güçlüğü” alt boyutunda 50,44 ± 41,50, “Emosyonel Rol Güçlüğü” alt boyutunda 50,88 ± 43,95, “Enerji/Canlılık/Vitalite” alt boyutunda 47,72 ± 20,32, “Ruhsal Sağlık alt boyutunda” 51,83 ± 18,78, “Sosyal İşlevsellik” alt boyutunda 54,65 ± 24,50, “Ağrı alt boyutunda” 48,67 ± 30,32 ve “Genel Sağlık” alt boyutunda 50,71 ± 21,02 olarak belirlenmiştir. Kadınların SF-36 yaşam kalitesi alt boyutlarından elde edilen ortalama puanları, genel kadın nüfusuna ait norm değerlerin oldukça altında bulunmuştur (Tablo 2).

Şekil 1. Kadınların menopozu hastalık olarak görme durumlarına göre SF-36 alt boyut puan ortalamaları

Not: Veriler puan ortalamalarını göstermektedir. Farklar Mann-Whitney U test ile analiz edilmiştir.

Kadınların menopoza hastalık olarak kabul etme durumlarına göre SF-36 Kısa Form alt boyut puan ortalamaları karşılaştırıldığında “Fiziksel Fonksiyon” alt boyutu için aralarında istatistiksel olarak fark bulunmamıştır ($Z=-1,816$, $p=0,069$). Ancak, “Fiziksel Rol Güçlüğü” ($Z=-2,781$, $p=0,005$), “Emosyonel Rol Güçlüğü” ($Z=-2,235$, $p=0,025$), “Enerji/Canlılık /Vitalite” ($Z=-3,463$, $p<0,001$), “Ruhsal Sağlık” ($Z=-3,443$, $p<0,001$), “Sosyal İşlevsellik” ($Z=-2,022$, $p=0,042$), “Ağrı” ($Z=-2,212$, $p=0,027$), “Genel Sağlık” ($Z=-3,481$, $p<0,001$), alt boyutları için aralarında istatistiksel olarak fark bulunmuştur. Menopozu hastalık olarak görmeyen kadınların yaşam kalitesi puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur (Şekil 1).

Tablo 3. Menopozla ilişkin tutum ölçeği ile SF-36 alt boyutları arasındaki ilişki

Ölçek		FF	FR	ER	CA	RS	Si	Ağrı	GS
MİTÖ	r	175*	260**	252**	299**	293**	377**	299**	327**
	p	0,023	0,001	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001

r: Spearman Correlation analysis; FF: Fiziksel Fonksiyonellik, FR: Fiziksel Rol, ER: Emosyonel Rol, CA: Canlılık, RS: Ruhsal Sağlık, Si: Sosyal İşlevsellik, GS: Genel Sağlık, MİTÖ: Menopozla İlişkin Tutum Ölçeği

Kadınların Menopozla İlişkin Tutumu Ölçeği ile SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu'nun tüm alt boyutları arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur ($p<0,005$). Bu durum, menopozla ilgili tutum puanı arttıkça, yani kadınların menopozla ilişkin tutumları olumluya döndükçe, genel yaşam kalitesinin de (fiziksel işlevsellik, genel sağlık algısı, ruhsal durum vb.) düşük düzeyde de olsa artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. Kadınların menopozla karşı daha olumlu bir bakış açısına sahip olmaları, yaşam kalitesinin çeşitli boyutlarında iyileşmelerle ilişkilidir.

4. TARTIŞMA

Menopoz dönemindeki kadınların menopozla yönelik tutumları ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu çalışmada, “Menopozla İlişkin Tutum Ölçeği” ile SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu'nun tüm alt boyutları arasında pozitif yönlü, düşük düzeyde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Bu bulgu, menopoz sürecine ilişkin tutumların kadınların yaşam kalitesine doğrudan yansıdığını göstermektedir. Nitekim menopoz döneminde yaşanan semptomlar hem sıklık hem de şiddet açısından bireyler arasında önemli ölçüde farklılık göstermekte; bu semptomlara karşı geliştirilen bilişsel ve duygusal tutumların, kadınların fiziksel, psikolojik ve sosyal işlevsellik düzeyleri üzerinde etkili olabildiği literatürde de vurgulanmaktadır (Gümüşay & Erbil, 2019; Tümer & Kartal, 2018).

Çalışmamızda kadınların ortalama menopoz yaşı $46,98 \pm 4,70$ yıl olarak belirlenmiştir. Bu bulgu, Türkiye’de benzer sosyo-kültürel örneklerle yürütülmüş çalışmalarda bildirilen menopoz yaşı ortalamalarıyla büyük ölçüde uyumludur. Örneğin Kurt ve Arslan (2020) tarafından yürütülen bir çalışmada menopoz yaşı ortalaması $46,7 \pm 5,4$ yıl olarak raporlanmış, Özgür ve arkadaşlarının (2010) araştırmasında ise katılımcıların %74,2’sinin 46-49 yaş aralığında menopozla girdikleri bildirilmiştir. Bu benzerlik, menopoz yaşının belirli bir aralıkta yoğunlaştığını ve kültürel, çevresel ya da genetik faktörlerin etkisiyle Türkiye’deki kadınlar arasında benzer zaman dilimlerinde ortaya çıktığını düşündürmektedir.

Bu çalışmada, kadınların SF-36 yaşam kalitesi alt boyutlarından elde edilen ortalama puanları, genel kadın nüfusuna ait norm değerlerin altında bulunmuştur. Bu durum, menopozun fiziksel, sosyal ve psikolojik alanlarda yaşam kalitesinde anlamlı düzeyde azalmaya yol açtığını göstermektedir. Elde

edilen bulgular, menopoz dönemindeki kadınların yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik çok disiplinli ve kapsamlı sağlık destek programlarının geliştirilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Yurdakul ve arkadaşlarının (2007) çalışmasında, SF-36 alt boyutlarına ilişkin olarak bildirilen ortalama puanlar; Fiziksel Fonksiyon için $75,86 \pm 18,36$, Fiziksel Rol Güçlüğü için $75,60 \pm 20,65$, Emosyonel Rol Güçlüğü için $75,88 \pm 19,35$, Sosyal Fonksiyon için $45,30 \pm 21,88$, Ağrı için $52,75 \pm 19,39$, Ruhsal Sağlık için $68,04 \pm 9,30$, Zindelik (Enerji/Canlılık) için $69,27 \pm 9,17$ ve Genel Sağlık için $67,48 \pm 7,52$ olarak bildirilmiştir (Yurdakul ve ark., 2007). Çalışmamızdan elde edilen puan ortalamalarının hemen tüm alanlarda daha düşük olduğu görülmektedir. Özellikle “Fiziksel Fonksiyon”, “Fiziksel Rol Güçlüğü” ve “Emosyonel Rol Güçlüğü” alt boyutlarında belirgin farklar bulunmakta olup, bu durum çalışmamızdaki katılımcıların yaşam kalitesinin bazı yönlerden daha olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Ertem’in (2010) çalışmasında ise SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği ile kadınların yaşam kaliteleri 8 bölümde değerlendirildiğinde en yüksek puanların fiziksel fonksiyonellik kategorisinden elde edildiği ve puanların çalışmamızın aksine tüm alt boyutlarda oldukça düşük olduğu belirlenmiştir (Ertem, 2010). Çalışmalar arasındaki bu farklılık, örneklemin demografik ve klinik özelliklerinden, sosyal çevresinden ya da içinde bulunulan koşullardan kaynaklanıyor olabilir.

Bu çalışmada kadınların Menopoza İlişkin Tutumu Ölçeği (MİTÖ) puan ortalamaları $41,34 \pm 16,45$ olarak belirlenmiştir. Ölçek puanlarının 0 ile 80 arasında değiştiği ve 40 puanın tutum düzeyi açısından orta nokta kabul edildiği göz önüne alındığında, elde edilen sonuç kadınların menopoza yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, kadınların menopozu ne tamamen olumsuz ne de tamamen olumlu bir süreç olarak değerlendirmediklerini, bu döneme ilişkin algılarının daha çok nötr veya kararsız bir düzeyde şekillendiğini düşündürmektedir. Çalışmamızın bulguları, literatürde yer alan bazı çalışmalarla benzerlik gösterirken, bazılarıyla da farklılık arz etmektedir. Örneğin, Gümüşay ve Erbil (2019) tarafından yapılan çalışmada kadınların MİTÖ puan ortalaması $36,06 \pm 7,34$ olarak raporlanmıştır. Bu değer, çalışmamızdaki ortalamadan daha düşük olup, katılımcıların menopozu daha olumsuz bir biçimde algıladıklarını göstermektedir. Benzer şekilde, Tortumoğlu ve Erci’nin (2003) çalışmasında da kadınların MİTÖ puan ortalaması $37,94 \pm 12,58$ olarak bulunmuş ve bu da orta düzeyin altında bir tutumu işaret etmektedir. Öte yandan, Tümer ve Kartal (2018) tarafından yürütülen çalışmada kadınların ortalama puanı $46,15 \pm 11,68$ olarak belirlenmiş ve bu sonuç, çalışmamızdaki bulgudan daha yüksek bir tutuma işaret etmektedir. Bu farklılıklar, çalışmalarda yer alan katılımcıların, eğitim düzeyi, sosyo-kültürel özellikleri, bilgi kaynakları ve menopoz deneyimlerinin çeşitliliği gibi birçok faktörle ilişkilendirilebilir. Kadınların menopoza yönelik tutumlarının şekillenmesinde, biyolojik deneyimlerin yanı sıra toplumsal kabuller, kültürel normlar ve bireysel farkındalık düzeylerinin önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Bu bağlamda, menopoz dönemine ilişkin bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kadınların bu süreci daha olumlu algılamalarını destekleyebilir ve yaşam kalitelerini artırabilir.

Çalışmamızda menopozu hastalık olarak görmeyen kadınların SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği alt boyutlarından aldıkları puanların istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, menopozu doğal bir biyolojik süreç olarak algılayan kadınların yaşam kalitesinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Nitekim menopozun bir hastalık değil, yaşamın doğal bir evresi olarak değerlendirilmesi; bireylerin bu döneme uyum sağlamasını kolaylaştırmakta, fiziksel ve psikolojik semptomlarla baş etme becerilerini artırmakta ve dolayısıyla yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etki yaratmaktadır. Benzer şekilde literatürde de menopozun patolojik bir süreç olarak algılanmasının, kadınlarda anksiyete, depresyon ve yaşam doyumu üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği

vurgulanmaktadır. Oysa pozitif tutum geliştiren kadınlar, menopozla birlikte gelen değişimleri daha kolay kabullenmekte ve bu süreci kişisel gelişim ve olgunlaşma fırsatı olarak değerlendirebilmektedir (Gümüşay & Erbil, 2019; Tümer & Kartal, 2018). Bu bulgu, sağlık profesyonellerinin menopoz dönemine yönelik farkındalık artırıcı eğitim ve danışmanlık programları geliştirerek kadınların bu süreci olumlu bir bakış açısıyla karşılamalarına katkı sağlamalarının önemini ortaya koymaktadır.

5. SONUÇ

Bu çalışmada, menopoz dönemindeki kadınların menopoza ilişkin tutumları ile yaşam kaliteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Kadınların menopoza daha olumlu ya da nötr biçimde algılamalarının, yaşam kalitelerini destekleyici bir etki yarattığı görülmektedir. Bu doğrultuda, menopoz dönemine yönelik tutumların olumlu yönde geliştirilmesi amacıyla, kadınlara yönelik kültürel duyarlılığı gözetilen bilgilendirme ve danışmanlık programlarının yaygınlaştırılması önerilmektedir. Sağlık profesyonelleri, bu süreçte kadınların bilgi düzeylerini artıracak, olumsuz algıları azaltacak ve menopoza uyumu kolaylaştıracak çok boyutlu destek hizmetleri sunmalıdır. Bu tür müdahalelerin, kadınların yaşam kalitesini artırmaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Australasian Menopause Society. (2022a). Diagnosing menopause—Australasian Menopause Society. <https://www.menopause.org.au/hp/information-sheets/diagnosing-menopause>, Erişim Tarihi: 7 Haziran 2025.
- Australasian Menopause Society. (2022b). Menopoz nedir? - Avustralasya Menopoz Derneği. <https://www.menopause.org.au/hp/information-sheets/what-is-menopause>, Erişim Tarihi: 7 Haziran 2025.
- Demiral, Y., Ergor, G., Unal, B., Semin, S., Akvardar, Y., Kivircik, B., ve Alptekin, K. (2006). Normative data and discriminative properties of short form 36 (SF-36) in Turkish urban population. *BMC Public Health*, 6, 247. DOI: 10.1186/1471-2458-6-247.
- Dişli, B., Kaydırak, M. M., ve Şahin, N. H. (2022). Kadınların menopoz semptomları ile baş etme yöntemlerinin belirlenmesi. *Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 5(1), Article 1. DOI: 10.48124/hsagbildir.997043.
- Dündar, T., ve Aksu, H. (2021). Klimakterik dönemdeki kadınların menopozal semptom ve tutumları. *Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi*, 14(2), Article 2. DOI: 10.46483/deuhfed.762012.
- Erbil, N. (2018). Attitudes towards menopause and depression, body image of women during menopause. *Alexandria Journal of Medicine*. <https://www.ajol.info/index.php/bafm/article/view/178929>.
- Erkin, Ö., Ardahan, M., ve Kert, A. (2014). Menopoz döneminin kadınların yaşam kalitesine etkisi. *Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 3(4), 1095–1113. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/23831/253872> adresinden alınmıştır.
- Ertem, G. (2010). Kadınların menopoz sonrası yaşam kalitelerinin incelenmesi. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 7(1), 469–483. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ajindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936648.pdf](https://www.ajindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936648.pdf) adresinden alınmıştır.
- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., ve Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior Research Methods*, 39(2), 175–191. DOI: 10.3758/BF03193146.
- Gebretatyos, H., Ghirmai, L., Amanuel, S., Gebreyohannes, G., Tsighe, Z., ve Tesfamariam, E. H. (2020). Effect of health education on knowledge and attitude of menopause among middle-age teachers. *BMC Women's Health*, 20(1), 232. DOI: 10.1186/s12905-020-01095-2.
- Ghazanfarpour, M., Kaviani, M., Abdolalian, S., Bonakchi, H., Najmabadi, K., Mirzaii, N., Naghavi, M., ve Khadivzadeh, T. (2015). The relationship between women's attitude towards menopause and menopausal symptoms among postmenopausal women. *Gynecological Endocrinology*, 31(11), 860–865. DOI: 10.3109/09513590.2015.1056138.
- Gümüşay, M., ve Erbil, N. (2019). Kadınların menopoza özgü yaşam kalitesine menopoz tutumunun etkisi. *Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi*, 2(2), 99-109. <https://dergipark.org.tr/en/pub/ouhcd/issue/49155/623001> adresinden alınmıştır.
- Kurt, G., ve Arslan, H. (2020). Kadınların menopoz döneminde yaşadıkları sağlık sorunları ve baş etme yöntemleri. *Çukurova Medical Journal*, 45(3), 910–920. DOI: 10.17826/cumj.694473.
- Özgür, G., Yıldırım, S., ve Komutan, A. (2010). Menopoz sonrası kadınların öz bakım gücü ve etki eden faktörler. *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 13(1), 35–43. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29507> adresinden alınmıştır.
- Sherman, S. (2005). Defining the menopausal transition. *The American Journal of Medicine*, 118(12), 3–7. DOI: 10.1016/j.amjmed.2005.11.002.

Tortumoğlu, G., ve Erci, B. (2003). Klimakterik dönemdeki kadınların sağlık davranışları ve menopoza ilişkin tutumlarının menopozal yakınmalar üzerine etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşire Yüksekokulu Dergisi, 6, 77–90. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29209> adresinden alınmıştır.

Tümer, A., ve Kartal, A. (2018). Kadınların menopoza ilişkin tutumları ile menopozal yakınmaları arasındaki ilişki. Pamukkale Medical Journal, 11(3), Article 3. DOI: 10.31362/patd.451911.

Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği. (2025). TJOD'den açıklama – Dünya Menopoz Günü. <https://www.tjod.org/tjodden-aciklama-dunya-menopoz-gunu/>, Erişim Tarihi: 8 Haziran 2025.

Uçanok, Z., ve Bayraktar, R. (1996). Farklı yaş gruplarındaki kadınlarda menopoza ilişkin belirtilerin, tutumların ve yaşama bakış açısının incelenmesi. 3P Dergisi: Psikoloji, Psikiyatri, Psikofarmakoloji, 4, 11–20. <https://avesis.hacettepe.edu.tr/yayin/27ef0590-3dfd-4cf9-a3ca-9cf2b62633af/farkli-yas-gruplarindaki-kadinlarda-menopoza-iliskin-belirtilerin-tutumlarin-ve-yasama-bakis-acisinin-incelenmesi> adresinden alınmıştır.

Ware, J. E. (2004). SF-36 Health Survey update. In M. E. Maruish (Ed.), The Use of Psychological Testing for Treatment Planning and Outcomes Assessment (3rd ed., s. 693–718). USA: Lawrence Erlbaum Associates.

Yaşar, Ö., ve Yeyğel, Ç. (2024). 45–60 yaş arası kadınlarda menopoz semptomları ve menopoz tutumu ile yaşam doyumunun incelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 21, Article 21. DOI: 10.38079/igusabder.1231948.

Yılmaz, R. Ö., Elverişli, G. B., ve Atılgan, E. (2023). Erken ve geç dönem postmenopozal kadınlarda fiziksel aktivite, yaşam kalitesi, depresyon, anksiyete, yorgunluk ve uyku kalitesinin karşılaştırılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(3), Article 3. DOI: 10.37989/gumussagbil.1228607.

Yurdakul, M., Eker, A., ve Kaya, D. (2007). Menopozal dönemdeki kadınların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 21(5), 187–193. https://tip.fusabil.org/pdf/pdf_FUSABIL_525.pdf adresinden alınmıştır.